

Іван БУРТНЯК

доктор економічних наук, професор

Карпатський національний університет ім. В. Стефаника

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Розвиток кадрового потенціалу побудований на системі безперервної освіти, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, їх кар'єрі, покращення організаційної структури та стилю управління.

Формування та розвиток кадрового персоналу можна віднести до однієї з основних завдань управління персоналом [1].

Працівники, кадровий потенціал яких не відповідає вимогам підприємства не повинні бути прийнятими на роботу, тому що перекваліфікація таких працівників обійдеться для компанії надто дорого та не буде виправданою. Так як трудовий потенціал не буде використовуватися на повну силу і ресурси, витрачені на підготовку таких співробітників, не принесуть жодної вигоди. В потенційних працівників така ситуація може викликати незадоволеність місцем роботи в даній організації, а також можливим звільнення за власним бажанням.

Не відповідність кадрового потенціалу потребам цієї організації в умовах самостійності та ініціативності трудового колективу є серйозною перешкодою для впровадження будь-яких інновацій у виробництво.

Процедура формування та розвитку кадрового потенціалу компанії проходить поетапно. Їхня послідовність становить життєвий цикл використання кадрів.

Процес формування персоналу компанії складається з: набору, відбору, найму а також звільнення персоналу [2].

Звільнення персоналу може бути з двох причин з ініціативи працівника або роботодавця.

Розвиток кадрового потенціалу ґрунтується на системі безперервної освіти, підготовки та перепідготовки кадрів, поліпшенні організаційної структури та стилю управління. Кар'єра персоналу це один із важливих аспектів.

Кар'єра – це результат трудової діяльності, пов'язаний із посадовим чи професійним зростанням співробітника. Для кадрового потенціалу організації важлива професійна освіта персоналу. Керівництво організації має дбати про професійний розвиток своїх співробітників, оскільки невідповідність рівня освіти персоналу потребам організації дасть лише негативний результат, що позначиться на діяльності підприємства [4].

Це може призвести до зниження конкурентоспроможності організації. Кожна успішна організація витрачає професійне навчання своїх співробітників колосальні кошти, але ці витрати знаходять своє виправдання, оскільки є певним капіталовкладенням у розвиток співробітників, які з цього підвищують свою трудову продуктивність. Підвищуючи свою кваліфікацію та набуваючи нових знань і досвіду, співробітники стають більш «привабливими» на ринку праці та отримують більше можливостей для професійного зростання як усередині організації, так і поза її межами. Професійна освіта сприяє

загальному інтелектуальному розвитку людини, розширенню ерудиції та кругозору, і в тозі робить більш впевненим у собі та своїх силах [5]. Можливість професійного навчання за рахунок організації дуже високо цінується і працюючими та потенційними співробітниками, і останні часто обирають таку організацію для працевлаштування.

Література:

1. Щьокіна Є. Ю., Черна І. І. Кадрова політика як інструмент управління людськими ресурсами. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 43. С. 343–346.
2. Зачосова Н. В., Коваленко А. О., Куценко Д. М. Кадрова політика у механізмі управління економічною безпекою в умовах четвертої промислової революції. Академічний огляд. 2022. №2. С. 142–157.
3. Білявський В. М., Шуліковська К. В. Основні аспекти формування ефективної кадрової політики сучасних підприємств. Підприємництво та інновації. 2022. Вип. 25. С. 33–40.
4. Кобрусєва Є. А., Іванов Р. В. Проблемні питання взаємоузгодженості кадрової політики та стратегії розвитку підприємства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2023. №12 (1). С. 58–63.
5. Борданова Л. С., Семенченко Н. В., Попович Ж. В. Особливості формування та упровадження кадрової політики на підприємстві. Економіка та держава. 2022. № 6. С. 54–59.